

O’RGANILISHI

Maturazova Firuza Sheripboyevna

Xorazm viloyat Yangiobod tuman 27-maktab geografiya fani o’qituvchisi

Yuldashova Aziza Amanbayevna

Xorazm viloyat Yangiobod tuman 12-maktab geografiya fani o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada geografiya fanining rivojiga ulkan hissa qo’shgan shoir va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Boburning ilmiy izlanishlari va qarashlarini yoshlarning e’tiboriga havola etishda innovatsion usullardan foydalanish haqida mulohazalar yoritilgan.

Kalit so’zlar: relief, nabotot, asar, geografik, baqtriya, so’g’d, o’rxun, hudud.

Jamiyatimizning ko’plab sohalariga va umumta’lim fanlariga, jumladan geografiya faniga ulkan hissa qo’shgan shoir va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Boburning qarashlarini chuqurroq o’rganish va yoshlarning e’tiboriga havola etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. O’rta Osiyo, jumladan O’zbekiston hududi, tabiati haqidagi dastlabki, ilmiy jihatdan mukammal geografik ma’lumotlar jahonga mashhur bo’lgan 9-12-asrlarda yashagan turkistonlik olimlar tomonidan yozib qoldirilgan bo’lsa, Zahiriddin Muhammad Bobur 15-asr oxirida o’zining —Boburnomall asarida geografik ma’lumotlarni qoldirgan. Quyida shoh, adib va shoirning geografiya faniga oid buyuk ishlaridan namunalar keltiramiz.

—Boburnomall ning nasriy asar sifatidagi qimmatli jihatlaridan biri unda insonning tabiat bilan bog’liqlikda tasvirlanishidir. Bobur tabiat go’zalligi haqida gapirganda, albatta, uning muayyan hududning relyefi, tuproq tarkibi, nabototi haqida ham fikr bildirib, o’quvchi tasavvurini boyitadi, jonli va jonsiz mavjudotning mutanosibligi, o’zaro bog’liqligini ta’kidlab, borliqni asrash haqida qayg’uradi.

—Boburnomalda Hindistondagi hayvonlar haqida so’z yuritilarkan, ular yashaydigan iqlim sharoiti, joyi, oziqlanadigan o’simliklar haqida ma’lumotlar berib

boriladi. Bobur ijodining geografiyaga doir jihatlarini tadqiq etgan olim H.Hasanov yozadi: —Bobur stiliga yana shu narsa ham xarakterliki, u o‘zi ko‘rgan joyini, o‘zi guvoh bo‘lgan voqeani —ko‘rdiml, deydi. Boshqalardan eshitgan bo‘lsa, —derlarkiml, —andoq rivoyat qilurlarkiml, —bo‘lur emishl iboralari bilan izohlaydi. Bu real tasvir Bobur ijodiga husndirll.

—Boburnomalda tabiat manzaralarining haqqoniy, jonli tasviriga oid misollar ko‘p. Ular chuqur bilim va turli fan sohalaridan keng ma‘lumotga ega kishining xulosalaridir. Mazkur tasvirlar muayyan o‘lka, mamlakat, shahar, qishloq haqidagi mushohadalar yakunida yorqinroq ko‘zga tashlanadi. Amudaryodan o‘tib, Qobul shahriga kirib borgan Bobur uning tasvirini shu darajada boy va sermazmun aks ettirganki, bu kishini hayratga soladi. Tasvir keng qamrovli bo‘lishiga qaramay, bir mavzu ikkinchisiga xalal bermaydi, bayon esa qisqa va aniq. Muallif —Qobul viloyati to‘rtinchi iqlimdindurll, deb so‘z boshlar ekan, avvalo, uning Yer kurrasidagi mavqeini ilmiy jihatdan belgilaydi. Har bir jumla, ibora ilmiy asosga ega (—Shimoli Qunduz va Andarob viloyatidur. Hindukush tog‘i vositadur. Janubi Farmul va nag‘ar va Bannu va Afg‘onistondurll). Bunday ilmiy talqin bevosita bugungi Afg‘oniston deb atalmish mamlakat tarixiga ham daxldor. Chunki Bobur davridagi —Afg‘onistonll hozirgi hududni egallamagan, davlatning nomi ham —Afg‘onistonll, deb yuritilmagan. —Boburnomaldagi —Afg‘onistonll o‘sha payt yashagan afg‘on pashtunlarining joylarini ahglatadi (bugungi Qandahor, Paktiya, Lo‘gar, Jalolobod va boshqa joylar). Boburning Hindukush tog‘ini —vosital deyishida ham jon bor. Haqiqatda, bu eng baland va yuqori tog‘ Xuroson o‘lkasini janubdagi afg‘on, baluj va hindlar yashaydigan o‘lkalardan ajratib turgan, uni oshib o‘tadiganlar uchun vositako‘prik vazifasini bajargan.

Bobur Kobulning geografik mavqeini ta‘riflagandan so‘ng boshqa joylar tasviriga ko‘chadi, hech narsa uning nazaridan chetda qolmaydi: na tog‘ etaklarida Shohi Kobul tomonidan qurilgan imorat (—Shohi Kobul imorat qilgani uchun bu tog‘ni Shohi Kobul derlarll. Bunda muallif hatto joy etimologiyasiga e‘tibor bergan), na unda qurilgan sug‘orish inshootlari (—mening amakim Ulug‘bek mirzo zamonida Vays atka mirzoning atkasi bu tog‘ning domanasida bir ariq chiqaribtur.

Domanadag‘i bog‘ot tamom bu ariq bila ma‘murdirl), na Kobul shahrining ko‘rki bo‘lgan Kobul arki (—yozlar Kobulda shimoliy yeli kam emastur... Arkta shimol sari darichaliq uylar asru xushhavodurll) va boshqalar.

—Boburnomalda zikr etilgan ko‘p fan sohalariga doir tafsilotlar orasida sug‘orish mavzui alohida e‘tiborga molik. Ushbu mavzudagi sahifalar Boburning yaratuvchanlik faoliyatini – imorat qurish, bog‘ yaratish, umuman hayotda umid va ishonch bilan yashashdek ruhiy xususiyatini ochishga ham ko‘mak beradi. Temuriylar davri taraqqiyotini, ulkan shaharlarni bezagan bog‘ – rog‘lar, saylgoh va chamanzorlarni suv inshootlari qurilishi va ulardan foydalanish san‘atisiz tasavvur etish anrimahol. Ayniqsa, Zahiriddin Boburdek tabiatda shaharsozlikka, me‘morlikka, bog‘u chamanzorlar yaratishga rag‘bati cheksiz shaxsning —Boburnomalda suv, yer, sug‘orish, daryo va ko‘llarga qiziqishini tahlil etmasdan bu ulkan ijodkor dunyoqarashini to‘laligicha tasavvur qilish mumkin emas.

Amir Temurning bepoyon saltanati hududida temuriyzodalar tomonidan ko‘plab bog‘-rog‘lar, saylgoh va koshonalar barpo etilgan. Zahiriddin Bobur bu an‘anani davomchisi sifatida eng ko‘p imorat qurgan, bog‘ yaratgan shahzoda sifatida ham tarixda qolgan. Bugungi Qobul shahri atrofida Gulkina otliq xushmanzara mavze borQal‘alari tog‘ etagiga tutashgan bu joyda Boburning Vays ismli amakisi ariq qazdirgan. Qazilgan ariq bir to‘da zodagonlarga emas, butun elga xizmat qilgan, shu yerning obod, farovon, ma‘mur bo‘lishini ta‘minlagan.

Bobur bu joydagi suv va sug‘orish masalalariga, ariq, chashmalar orqali bog‘-rog‘li iqlim yaratilganiga e‘tibor beradi. Bir nechta katta buloq suvlaridan obodonchilik yuzaga keladi. Bu bilan esa el rizq-ro‘zi, bog‘-rog‘lari rivojlanishi suv bilan bog‘liqligi ifodalanadi. Boburning barcha o‘lchovlari, bog‘lar sathi, aholi nufuzi, joyning orastaligi, avvalo, suvning miqdori va yerning melliorativ holati asosida bayon etiladi. Bu dalillarga qarab —Suv bor joyda hayot borll degan maqol o‘z isbotini topadi.

Ajdodlar merosidan foydalanish geografiya ta‘limida o‘quvchilarning vatanga nisbatan hurmat-e‘tiborini, tabiat boyliklarini asrab-avaylashga bo‘lgan qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari allomalar ilmiy merosining xislatlari

shundaki, ulardan yoshlarni tarbiyalashda axloqiy mehnar tarbiyasi, oila tarbiyasi, xalqlar o‘rtasida do‘stlik, hamkorlik haqidagi tushunchalarni tarkib toptirishda, yaxshilik, adolat, mehnat va hunar egallash kabi g‘oyalarni ilgari surishda foydalansak ijobiy natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Hojiahmedov A. Maktabda aruz vaznini o‘rganish. -T.: O‘qituvchi, 1995-yil
2. Sariyev Sh., Matjon S. Adabiyot. –T.: 2014-yil
3. Bobur. Boburnoma. –T.: Fan, 2013.
4. Bozorov E.B., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi. - T.:O‘qituvchi.1991.